

BIBLIOTECAS: UM MUNDO QUASE FANTASMAGÓRICO

*Attico Chassot**

De los diversos instrumentos del hombre, el más
asombroso es el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo
(...). El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación

Jorge Luis Borges

A Conturbada História das Bibliotecas. BATTLES, Matthew. São Paulo:
Planeta, 2003, 239 p. (Título do original inglês: *Library: an unquiet history*.
Tradução: João Virgílio Gallerani Cuter.) ISBN 85-7479-698-0. R\$ 42,00.

Com muita frequência, jocosamente, comento com alguns colegas que há apenas dois cargos que ambiciono na Universidade em que trabalho: o do diretor da Editora e o de diretor da Biblioteca. Quando li o livro aqui resenhado, cheguei a pensar em abrir mão do segundo, tais as cenas de biblioclastia que a obra relata. Por outro lado, como os momentos de bibliofilia também são pródigos, faço público que continuo com minhas duas aspirações, o que não significa desejar vida breve aos atuais detentores dos cargos, que merecem promoções a postos superiores.

Nunca entendi bem o porquê, mas admiro aos que adjetivam a inveja de ‘santa’ e eu tenho uma santa inveja do que faz Matthew Battles. Ele trabalha na Biblioteca de Houghton, que abriga a coleção de obras raras de Harvard. Admitamos, um excelente local para se desfrutar o trabalho como ócio. Posso imaginar que não são poucos os leitores que gostariam de ter tal cenário como local de seu ganha-pão, até porque o pão para o espírito viria como um alentado benefício extra.

Battles, falando de seu local de trabalho, conta – e me permito dar-lhe mais extensamente a palavra aqui – que “quando fui trabalhar na Biblioteca

* Doutor em Ciências Humanas: Educação (UFRGS); professor no Centro de Ciências Humanas e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). É autor, entre outros livros, de *A ciência através dos tempos* (Ed. Moderna, 1994). E-mail: achassot@portoweb.com.br.

Widener, em Harvard, cometi logo de saída meu primeiro erro: tentei ler os livros. Não demorou muito para repetir-se em mim aquela sensação de vertigem compulsiva [...], na verdade, uma resposta a contradições que qualquer um de nós enfrenta quando está diante de uma biblioteca. O leitor vai tocando os livros expostos nas estantes, levanta-os, sente-lhes o peso, aprecia as letras inclinadas, dispostas numa página de rosto, examina marcas deixadas por outros leitores, e, quanto mais toca, mais fugidio lhe parece o saber ali contido. Todas as coisas que desconhece parecem estar lhe acenando por detrás das capas, nas entrelinhas. Na biblioteca, o leitor é obrigado a despertar daquele sonho de comunhão íntima provocado pela leitura. Ele é forçado a reconhecer a materialidade do mundo na sucessão interminável das lombadas, nos sons das páginas virando sobre as mesas, no atrito das capas que se espremem nas prateleiras, e nesse cheiro rançoso (aqui, permito-me discordar de Battles; os livros têm, não raro, cheiros agradáveis, às vezes, até sensual) que impregna qualquer ambiente em que há livros em grande número. É claro que essa experiência da dimensão puramente física do livro é mais forte nas grandes bibliotecas, onde a massa da palavra escrita é tão grande que parece criar um centro de gravidade em torno de si”. E o capítulo inaugural “Lendo a biblioteca” prossegue falando dos encantamentos que nos oferecem esses tabernáculos da sabedoria.

Muito provavelmente, cada um dos leitores e leitoras de *Episteme* já sentiu sensações semelhantes quando se deleita em uma biblioteca. Tenho um colega, assíduo à biblioteca que se refere a essas suas visitas como “vou tomar a minha cachacinha”. Eu devo confessar, antecipando que nisso já tive adesão de outros, que mesmo que prelibe o ir a biblioteca, quando lá estou por muito tempo, assalta-me, com frequência, uma sensação de culpa, pois parece que devia estar em minha sala, como se a biblioteca fosse apenas local de fruição de prazeres, indevidos em expediente de trabalho. Quase deveria invocar Santo Tomás de Aquino, em seu poema *Na liturgia das trevas*, e dizer “oh felix culpa!”, pois realmente esta é uma culpa feliz. Talvez encontre uma explicação do porquê quando vivi o privilégio de um período de pós-doutoramento, o entrar para uma biblioteca pela manhã e sair à noite parecia normal e não me afloravam culpas. Explico, assim, por exemplo, que as visitas à nova Biblioteca de Alexandria ou à imponente Biblioteca Mitterrand, em Paris, infundiram-me emoções como aquelas que se sente quando se adentra pela primeira vez na Basílica de São Pedro, no Vaticano, ou na Mesquita de Hagia Sofia, em Istambul. Mas este texto está proposto para ser uma resenha do livro epigrafado e não uma auto-análise de meus sentimentos em relação a bibliotecas.

Battles finaliza o primeiro capítulo com uma conclusão. Uma história completa das bibliotecas – um documentário explorando plenamente as

bibliotecas – ocuparia vários volumes. Há uma opção. O livro se detém “naqueles momentos em que leitores, autores e bibliotecários questionaram o próprio sentido da biblioteca”. Parece que aqui é que perdemos, ou pelo menos nos frustramos. Talvez porque nos agrada menos ouvir falar da derrotas. Preferimos vitórias. Isso não tem muito forte no texto, até porque ele é fiel ao seu título: *A Conturbada História das Bibliotecas*, e sequer, antes de sua leitura, conseguimos imaginar a extensão da conturbação dessa história.

Passados os encantamentos que todos vivemos nas bibliotecas e que Battles nos mostra qual Virgílio conduzindo Dante pelos diferentes locais do Paraíso, o livro nos remete para um outro lado. Talvez a maior surpresa do texto, já anunciada no título, esteja no convite a que esqueçamos as bibliotecas como lugares tranquilos, silenciosos, respeitosos templos do saber... mas passemos a considerar esses imensos reservatórios de conhecimento, densamente acumulado, como alvo privilegiado dos inimigos da civilização, que os têm como presa fácil para devastação em massa. As destruições da Biblioteca de Alexandria são apenas algumas das situações vândalas entre muitas outras descritas no livro. Talvez uma das mais impressionantes seja aquela tida como a maior queima de livros que a humanidade conheceu, “patrocinada” por Shi Huang-Ti¹ há 2.300 anos antes do presente, e que se fez enterrar, com um exército de seis mil guerreiros de terracota, próximo à atual cidade de Xian, na China. Deu uma ordem bastante simples: “Destruir toda a história, a filosofia e a literatura produzida antes que sua dinastia assumira o poder”. Sabemos o quanto essa ordem foi, mais de uma vez, imitada por muitos outros que tomavam o poder ou dominavam outras civilizações. Aliás, quando lemos compungidos sobre as destruições de bibliotecas árabes, quando da expulsão dos islâmicos da Península Ibérica no final século 15, não deixa de ser paradoxal lembrar que quando da conquista árabe do Egito, no século 7, ao ser perguntado ao conquistador o que fazer com os livros que ainda havia, em Alexandria, a resposta foi sumária: “Com relação aos mencionados livros, se estes concordam com o Livro de Deus, eles são desnecessários; por outro lado, se discordam, são indesejáveis. Portanto, que todos os livros sejam destruídos!”

Comove-nos particularmente as destruições de livros que existiram em regiões que hoje chamamos de América, quando da chegada dos assim chamados colonizadores. Todavia, os espanhóis não foram os primeiros a

¹ Na lista das 100 pessoas que mais influenciaram a humanidade (ver CHASSOT, Attico. *A Ciência é masculina?* São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003, p. 89-92, ISBN: 85-7431-186-3), é o 17º, tendo sido particularmente recordado no Brasil em 2003, quando esteve exposto em São Paulo parte do imponente conjunto estatutuário que em anos bastante próximos está sendo descoberto nas proximidades de Xian, constituindo-se num dos maiores acervos de arte da Antigüidade.

queimar livros no vale do México – e o fizeram a rodo não apenas nas terras das quais se apossavam, mas também quando expulsaram da Península árabes e judeus. Antes deles, os astecas já haviam descoberto como encadernar livros e como incendiá-los. Quando os mexica se transformam em astecas, para uma nova ordenação nobiliárquica é preciso ter também uma nova história; repete-se, então, o feito de Shi Huang-Ti, e o primeiro imperador asteca determina a queima de todos os livros produzidos antes da dinastia que então se iniciava. Zerar a História foi prática muito repetida.

Mas livros ao fogo não são espetáculos dantescos antanhos. O nosso século 20 – porque somos todos homens e mulheres do século passado, tão celebrado por ser aquele em que a tecnologia pontificou, teve momentos de grandes labaredas. Battles descreve a destruição, em agosto de 1914, da Biblioteca de Louvain pelos exércitos alemães como uma das maiores perdas da humanidade, com a queima de 70 mil livros e 300 manuscritos, fruto de quase 500 anos de vida intelectual ininterrupta. Passada a I Guerra Mundial, a biblioteca foi reconstruída com garra. Em maio de 1940, as tropas alemãs invadiram mais uma vez a Bélgica e o que por primeiro foi bombardeado foi a nova biblioteca, que foi destruída, restando milhares de livros carbonizados. Esta biblioclastia foi uma prática do nazismo, que em maio de 1933, em praça pública em Berlim, faz queimar livros que “o doutor Goebbels, do alto de sua imensa sabedoria, julga impróprio para a Alemanha nazista”. Essa foi apenas a primeira de 30 queimas de livros universitários na primavera de 1933. Calcula-se que nos 12 anos seguintes o nazismo tenha queimado mais de 100 milhões de livros. Bibliotecas inteiras foram queimadas ou roubadas apenas pelo pretexto de pertencerem a comunidades judaicas. Battles relata o quanto durante o nazismo a função do bibliotecário tornou-se importante, pois o governo determinava o que o povo deveria ler, ou melhor, o que não poderia ler; isso fez com que os bibliotecários passassem a ocupar o centro das atenções governamentais. Estes então só sobreviveram na medida em que atendiam aos desejos do governo.

Há ainda muitas páginas de descrições de antecipações de realidade daquilo que Ray Bradbury fez irônica ficção em seu livro, levado depois ao cinema: *Fahrenheit 451*². Em 1981, nacionalistas cingaleses destruíram a Biblioteca Tamil, no Sri Lanka, com milhares de livros, com conhecimentos que jamais serão recuperados. Sabemos o que foi feito contra bibliotecas, em

² BRADBURY, Ray. *Fahrenheit 451*. Rio de Janeiro: Globo, 2003, 215 p., ISBN: 85-250-3724-9. A temperatura de 451°F (cerca de 277 °C) é aquela em que o papel se torna incandescente

2001, no Afeganistão, pelos talibãs, e, em 2003, quando da invasão estadunidense ao Iraque.

Biblioclastias acidentais, provocadas, revisionistas e abrangentes a humanidade as conheceu em sua história as mais diversas, tanto políticas como religiosas. A leitura dos capítulos “Alexandria em chamas”, “A guerra dos livros” e “O conhecimento lançado ao fogo” nos faz evocar outras histórias não-trazidas por Battles. Assim, se houve tempos que os colégios recendiam a cheiro de fumaça pois eram premiados os alunos que trouxessem para queima livros que estavam no *Index*³ e que seus pais ocultavam em casa, também lembramos que deva haver entre os leitores desta *Episteme* alguns que se recordem de ter assistido, nos anos de maior repressão do recente golpe militar, obras inteiras de Marx, por exemplo, serem colocadas em riachos ou em fornos de padaria, pois tê-las em casa era se posicionar contra o regime e tornar-se candidato, no mínimo, a ser levado a uma comissão policial de inquérito. A propósito de bibliotecas particulares, o texto aqui resenhado descreve tentativas de estimulações, nos Estados Unidos e também em alguns países da Europa, de implantação de bibliotecas domésticas e de unidades móveis, quando estas ainda eram distribuídas nas casas mais distantes com sistemas de charretes.

Há, no livro, ao lado de relatos que nos envergonham como humanos, outros trechos menos atrativos, como, por exemplo, aqueles em que o autor descreve mais os aspectos ligados ao ordenamento burocrático da biblioteca, como, por exemplo, o sistema de numeração de fichas. A introdução dos sistemas classificacionais, das definições dos sistemas de catálogos, dos processos de fichamento e dos mecanismos de controle de empréstimos são descritos com detalhes, sendo talvez algo de interesse para um bibliotecário. Estas partes não estão concentradas em um capítulo, mas são informações oferecidas lateralmente. O livro não faz referência ao ISBN, hoje tão significativo em qualquer sistema de classificação de livros.

A obra de Bradbury descreve um governo totalitário, num futuro incerto, mas próximo, que proíbe qualquer livro ou tipo de leitura, prevendo que o povo possa ficar instruído e se rebelar contra o *status quo*. Tudo é controlado e as pessoas só têm conhecimento dos fatos por aparelhos de TVs instalados em suas casas ou em praças ao ar livre.

³ O *Index librorum prohibitorum* – que listava os livros proibidos aos católicos – foi instituído em 1559 (ainda atualizado em 1948) e que teve a sua última impressão em 1966, quando, só então, foi abandonado. O livro aqui resenhado não faz referência ao *Index*. O livro de Copérnico, por exemplo, esteve no *Index* desde sua publicação (1543) até 1835. No capítulo “A Ciência na Inquisição”, do livro *Educação conSciência* (CHASSOT, Attico. Santa Cruz do Sul: EdUNISC, 2003, p. 167-210, ISBN: 85-7578-033-6), expande um pouco este tema. No sítio <http://www.aloha.net/~mikesch/ILP-1559.htm#Fox> se pode ter uma idéia da extensão desta imensa lista.

Mesmo que haja estas partes menos atrativas, *A Conturbada História das Bibliotecas* apresenta uma riqueza muito grande de informações, constituindo-se em um livro que encantará as leitoras e os leitores que desejam entender como se deu/dá/dará essa magnífica acumulação de saber e, também, como houve/há, e infelizmente haverá, perdas acidentais e desejadas do conhecimento.

Merece destaque, ainda, algo bastante original no livro. Todos sabemos, como leitores, que as muito desejadas fontes de consultas são não raro poluidoras do texto. Aliás, com novas modificações das normas da ABNT, com a determinação de que autores citados dentro de parênteses devam estar em caixa alta, as presenças destas referências carregam ainda mais o texto. Ao invés das continuadas referências às obras consultadas no corpo do texto, o autor traz, com bastante originalidade, uma alternativa. Para cada capítulo faz uma descrição analítica do que consultou dizendo, inclusive, como chegou à determinada referência, às vezes de maneira bastante prosaica, como: “A primeira pessoa que me falou algo a respeito de Vespasiano foi a tia de minha mulher [...], e agradeço a ela a sugestão”. Assim, quando se encerra o livro, há, sem que antes houvesse qualquer aviso, salvo no índice, mais de 13 páginas de bem-nutridas “Notas sobre as fontes” de cada um dos sete capítulos; nestas se incluem endereços de sítios eletrônicos consultados. Há ainda um muito útil índice remissivo ao final do livro. Outro destaque vai para as selecionadas ilustrações que apresenta o livro. A imagem que compõe as duas capas é também muito significativa.

Se o objetivo de uma resenha é (des)estimular a leitura do livro resenhado, quero aqui, de maneira entusiástica, recomendar *A Conturbada História das Bibliotecas*. Acredito que vale a pena conhecer acerca do livro e por que este, para alguns, é companhia para os mais diferentes momentos, e, para outros, uma contínua ameaça.